

Георгій Потульницький

**МІСІЯ МАЗЕПИНЦІВ МИРОВИЧА ТА НАХИМОВСЬКОГО
В КРИМУ У 1750-х рр. В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО КОРОЛІВСТВА**

Щодо раннього етапу політичної та військової діяльності Федора Мировича та Федора Нахимовського відомо, що вони ще зовсім молодими у складі 45 старшин пішли з гетьманом Іваном Мазепою у вигнання і згодом поїхали з Карлом XII до Швеції¹. До виступу гетьмана Мазепа Мирович закінчив Києво-Могилянську Академію, і в період між 1706 та 1710 роками займав низку відповідальних посад у гетьманському уряді – був бунчуковим товаришем, а згодом увійшов до складу генеральної старшини, ставши генеральним бунчужним та генеральним осавулом². Саме Федір Мирович у 1709 р. за дорученням гетьмана Івана Мазепа вів переговори з Запоріжжям, які закінчилися переходом запорожців на бік Швеції, а також і з Кримським ханатом³. Ставши прибічниками спадкоємця Івана Мазепа у володінні гетьманською булавою – екзильного гетьмана Пилипа Орлика та поділяючи його політичну лінію на створення привабливих вартостей для козацької України серед еліти європейських країн, обидва мазепинці після смерті Пилипа Орлика всіляко підтримували його сина Григора (1702–1759), який спромігся стати впливовим французьким політичним діячем та генералом французької служби. Прибічником Г. Орлика міг також бути Станіслав Войнаровський – син козацького осавула, який разом з І. Мазепою приєднався до Карла XII, Андрія Войнаровського (1680?–1740). Відомо, що, познайомившись із С. Войнаровським у 1742 р. в Стокгольмі, Г. Орлик сприяв його вступу на французьку військову службу в чині лейтенанта. Войнаровський на-

¹ О. СУБЕТЕЛЬНИЙ, *Мазепинці: український сепаратизм на початку XVIII століття*, К. (Либідь), 1994, с. 51.

² *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775: корпус документів*, ред. кол. П. С. СОХАНЬ [та ін.]; упоряд. Л. З. ГІСЦОВА [та ін.]; наук. ред. І. Л. БУТИЧ, К. 2000, т. 2, с. 632.

³ *Ibid.*

віль певний час служив під командуванням гетьманича, але джерельних даних про його участь у дипломатичних місіях немає⁴.

На ранньому етапі політичної кар'єри Ф. Мирович та Ф. Нахимовський ще з 1719 р. були задіяні разом з П. Орликом і у турецьких справах. Зокрема, Ф. Нахимовський, опинившись разом з гетьманом на турецькій території, доставив, як його уповноважений, у 1721 р. лист на Січ і спромігся здобути підтримку у козаків для можливих антиросійських заходів Порти⁵. Під час еміграції обидва мазепинці проживали в Криму, Туреччині, Польщі, Швеції і виконували різні політичні доручення Григора Орлика, зокрема і на Запоріжжі⁶.

Вперше в орбіту французької уваги Ф. Мирович і Ф. Нахимовський потрапили наприкінці 1734 р. – на початку 1735 р., коли гетьман П. Орлик спробував організувати в Каушанах козацький військовий підрозділ у зв'язку з очікуваною турецько-російською війною. До П. Орлика прибуло біля тисячі козаків з числа колишніх запорожців, серед яких були й давні сподвижники гетьмана – Ф. Нахимовський, Ф. Мирович та І. Герцик, які утворили кістяк гетьманського штабу. Слід зазначити, що кримський хан, висловлюючи задоволення діяльністю гетьмана та його штабу, написав про них схвальний відгук французькому королю⁷.

Після смерті гетьмана обидва діячі підтримували зв'язок з його сином Григорієм, який з 1742 р. вже був генералом французької армії і входив до складу так званого секретного кабінету короля Людовіка XV (1715–1774). Цей таємний кабінет тримав у своїх руках всі важелі французької зовнішньої та внутрішньої політики. Зв'язок Ф. Мировича та Ф. Нахимовського з Г. Орликом здійснювала і забезпечувала дружина гетьмана Ганна Орлик, яка проживала в 1740-х рр. в Станіславові⁸.

Саме завдяки Г. Орлику обидва мазепинці вже персонально з'являються в орбіті французької політики в 1750-х рр. У листуванні

⁴ Л. Винар, *Андрій Войнаровський: історичний нарис*, вступ. ст. проф. О. Оглоблина, Мюнхен; Клівленд (“Дніпрова хвиля”), 1962, с. 108–111.

⁵ О. Субельний, *Op. cit.*, с. 110, 117.

⁶ *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775...*, т. 2, с. 632.

⁷ Б. Крупницький, *Гетьман Пилип Орлик (1672–1742): його життя і доля*, вступ. ст. О. Оглоблина, К. (“Дніпро”), 1991, с. 68.

⁸ Б. Крупницький, *3 життя першої української еміграції*, Прага (Видання Українського історично-філологічного товариства у Празі), 1940, с. 8.

з міністром закордонних справ А.-Л. де Руйє (1689–1761) до турецького та кримського чинників у французькій політиці Г. Орлик додає чергову актуалізацію ним й інших напрямів північно-східної політики Франції – шведського та польського. Він наголошує, що головним засобом для ослаблення Росії в політиці королівства має послужити застосування комплексу факторів з одночасним синхронним розгортанням цих традиційних напрямів, особливо підкресливши, що надії Швеції та Польщі невід’ємні від інтересів Франції і можуть суттєво ослабити Росію, а також вирвати з-під її влади Військо Запорозьке⁹.

Аби посилити свої аргументи Г. Орлик пересилає міністрові де Руйє переклад листа своїх сподвижників Федора Мировича та Федора Нахимовського про стан справ у Запоріжжі і в Криму, додавши до листа власний коментар. У коментарі для підкріплення своїх аргументів щодо активізації всіх напрямів антиросійської політики Францією гетьманич нагадує про традиційність залучення до справи вирішення українського питання міжнародним шляхом шведського, польського та турецького чинників, які мали тяглість у контексті всієї історії України, починаючи від зародження козацтва. Він перераховує основні етапи козацької історії (повстання Б. Хмельницького, Гадяцька угода, Полтавська битва), та завершує аналіз політикою свого батька – гетьмана П. Орлика¹⁰. Міністерські службовці Франції, даючи оцінку коментаря Г. Орлика щодо інформації своїх сподвижників, кваліфікували цей документ як міркування щодо походження і формування армії запорозьких козаків, надіслані де Руйє¹¹.

⁹ *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Pologne*, vol. 241: *Broglie, documents divers (1754, aout – septembre)*, p. 341–343.

¹⁰ Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Науковий архів, ф. 10: Омелян Йосипович Пріцак (1919–2006) – видатний вчений, філолог, сходознавець, історик, оп. 1, спр. 1582: Підбірка матеріалів щодо генеалогії роду П. Орлика (1583–1753), арк. 1–29.

¹¹ І. Дмитришин, “Спільна справа”, або мазепинці на французькій службі: невідомі Мирович і Нахимовський [в:] *Пилип Орлик: життя, політика, тексти: матеріали Міжнарод. наук. конф. “Ad fontes” до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р.* (Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010 р.), К. (“Пульсари”), 2011, с. 201.

У 1753 р. Г. Орлик пише довірочного рекомендаційного листа іншому французькому дипломату Ж.-П. Терсьє (1704–1767) щодо можливого використання Ф. Нахимовського в справі протидії Російській імперії в зв'язку з актуалізацією українського питання. "...Ви можете упевнено, – пише гетьманич, – використати його [Ф. Нахимовського – Г. П.] з метою довідатися про настрої серед запорозьких козаків і народу України, які можуть перебувати в очікуванні скинення ярма російської тиранії"¹².

У 1754 р. Г. Орлик відправляє Ф. Нахимовського і Ф. Мировича до Криму, щоб звідти вони, вже як представники Франції, зав'язали стосунки із Запоріжжям¹³. З цього приводу Г. Орлик спочатку пише з Версаля листа до французького консула в Бахчисараї Ля Фаярді: "...можливо свого часу та за певних сприятливих обставин вони [Ф. Мирович та Ф. Нахимовський – Г. П.] посприяти би Вам у справі завдання рішучого удару по російській потузі та спонуки Порту та Криму підтримати повстання в Україні"¹⁴.

Г. Орлик повідомляє де Ля Фаярді, що обидва старшини можуть інформувати консула через белзького воеводу Антонія Потоцького про настрої в Україні та у Війську Запорозькому. Незабаром Ф. Мирович і Ф. Нахимовський опинилися в Криму з метою стати під захист хана і отримати від нього матеріальну підтримку. Гетьманич вважав, що це уможливить для Версальського кабінету розширення бази збирання інформації про Крим і Порту, а також сприятиме актуалізації козацької справи шляхом повернення запорожців під протекцію султана¹⁵.

З призначенням у 1755 р. нового посла Людовіка XV при Порту графа де Вержена, Г. Орлик нагадує міністрові графу де Руйє про обох мазепинців та засвідчує, зокрема, що хан приязно прийняв їх у Бахчисараї та обіцяв подбати про їхнє забезпечення. "Прошу

¹² *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Pologne*, vol. 239: Broglie, de Lafayardie, résident à Varsovie (1752, décembre – 1753, décembre), p. 512–513.

¹³ Б. Крупницький, *Гетьман Пилип Орлик...*, с. 70.

¹⁴ *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Pologne*, vol. 240: Broglie, de Lafayardie, de Linau et Gérault, à Varsovie (1754, janvier – juillet), p. 80–82.

¹⁵ І. Дмитришин, *Op. cit.*, с. 192.

Вас наказати пану Вержену, – пише Г. Орлик, – аби він подбав про королівський захист для обох і підтримав їх складенням рекомендації на ім'я хана і Порти”¹⁶. Результатом клопотання став лист де Вержена до міністра з пропозицією сплачувати обом колишнім козацьким старшинам за службу на користь Французької корони по 100 піастрів від французького уряду.

Слід зазначити, що ставши на французьку службу, Ф. Мирович і Ф. Нахимовський, починаючи з 1756 р. своєю антиросійською та патріотичною українською позицією повністю задовольняли Версальський кабінет як особистості, спроможні прислужитися справі Французької корони на теренах Порти та Криму. Поява обох мазепинців при ханському дворі співвідноситься у часі з активізацією інтересу французької дипломатії до зазначеного регіону. Зокрема, французький агент у Петербурзі шевальє Дуглас отримав інструкцію розвідати стан запорозько-російських відносин¹⁷.

Діями соратників Г. Орлика керував французький консул у Смирні Ш.-К. де Пейссонель. У своїй депеші графу де Вержену він писав: “... я тримаюсь за килимом і керую паном Ф. Мировичем, який зняв маску 50 років тому і якому нічого втрачати”¹⁸. Варто відзначити, що в 1755 р. французький дипломат подав своєму урядові документ під назвою “Записка про Малу Татарію”, до якої увійшли відомості про торгівлю між Січчю та Кримом, почерпнуті, зокрема, і від Ф. Мировича¹⁹.

¹² *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Pologne*, vol. 239: Broglie, de Lafayardie, résident à Varsovie (1752, décembre – 1753, décembre), p. 512–513.

¹³ Б. Крупицький, *Гетьман Пулін Орлик...*, с. 70.

¹⁴ *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Pologne*, vol. 240: Broglie, de Lafayardie, de Linau et Gérault, à Varsovie (1754, janvier – juillet), p. 80–82.

¹⁵ І. Дмитришин, *Op. cit.*, с. 192.

¹⁶ *Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères de France. – Correspondance politique Turquie*, vol. 127: Des Alleurs, ambassadeur (1754, janvier – décembre), p. 113–114.

¹⁷ С. Андрєєва, “Кримський” вектор зовнішньої політики коша Нової Запорозької січі в період між російсько-турецькими війнами 1734–1739 рр. та 1768–1774 рр.”, *Український історичний збірник*, К. (Інститут історії України НАН України), 2010, вип. 13, с. 102.

¹⁸ І. Дмитришин, *Op. cit.*, с. 200.

¹⁹ С. Андрєєва, *Op. cit.*, с. 102.

Про дієву службу Ф. Мировича і Ф. Нахимовського з метою протидії Росії в Криму свідчить вже згаданий вище при характеристиці політичної діяльності Г. Орлика переклад одного з листів обох мазепинців до гетьманича з Бахчисарая. У коментарі, який Г. Орлик склав до цього листа, знаходиться і обґрунтування потреби подальшої підтримки Версальським кабінетом обох посланців французької корони у Криму. Син гетьмана згадує про обох сподвижників свого батька як про людей, які перебували в контексті французьких інтересів, також у своєму листі до де Руйє від 3 вересня 1756 р.

Після появи Мировича з Нахимовським у Криму в 1753 р. за ними було встановлено нагляд російської агентури²⁰. Відомо, що російська імперська адміністрація занепокоїлась довкола причин і мети перебування обох мазепинців у Криму вже у вересні 1755 р. Саме тоді секунд-майор Київського гарнізону Міронов, повернувшись з листами з Бахчисарая 21 вересня 1755 р. доповідав своєму керівництву про те, що він, перебуваючи при ханському дворі, дізнався про перебування при особі кримського хана двох “російських втікачів” Ф. Мировича і Ф. Нахимовського. Вони, за словами Міронова, буцім-то надіслані до Бахчисарая з Польщі для підбурювання татарських військ до нападу на російські кордони. Міронов додав, що разом з тим він не спромігся зібрати інформації ані про мету та завдання, з якими обидва мазепинці перебувають у Криму, ані ким саме останні надіслані з Польщі до Бахчисарая²¹.

У результаті інформації Міронова безпосередній начальник останнього генерал-майор Іван Костюрін оформив спеціальний ордер Київської губернської канцелярії від 24 вересня 1755 р. “про направлення до Бахчисарая розвідників” для з’ясування мети перебування при кримському ханові українських політичних емігрантів Федора Мировича і Федора Нахимовського. У цьому ордері, оформленому під грифом “таємної справи” генерал-майор Костюрін від імені імператриці звертається до кошового отамана Війська Запорозького Григорія Федорова з визначеним завданням – обрати

²⁰ *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775...*, т. 2, с. 632.

²¹ *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775: корпус документів*, ред. кол. П. С. Сохань [та ін.]; упоряд. Л. З. Гісцова [та ін.]; наук. ред. І. Л. Бутич, К. 2006, т. 4, с. 97–98.

з числа козаків двох–трьох найкращих, гідних і надійних воїнів і надіслати їх до Бахчисарая. Ці козаки мають не лише знати татарську мову, але й видавати себе в Криму за купців, аби більш легко втертися в довіру до Мировича та Нахимовського і розвідати від кого саме останні із Польщі до Криму надіслані, чи перебувають на становищі втікачів, і для якої насправді справи та як давно до Криму надіслані. Також генерал-майор Костюрін додавав, що обрані козаки мають перебувати в контакті з майором російської служби Федцовим, оскільки саме на останнього покладене завдання інформувати канцелярію про їхнє повернення до Січі і пересилати до Києва без розголосу зібрані ними інформації²².

У відповідь на лист Костюріна кошовий отаман Григорій Федоров склав рапорт від 3 жовтня 1755 р., в якому повідомляв, що для виконання ордера Київської губернської канцелярії ним обраний знатний товариш Василь Романовський, який має у себе для продажу багато різного купецького товару і скерований Кошем до Криму з зобов'язанням намагатися якнайкраще виконати розвідувальну місію щодо діяльності Мировича і Нахимовського²³.

Вже через два місяці – 6 грудня 1755 р. Василь Романовський доповідав про виконання завдання в окремому свідченні, де, зокрема, зазначав, що отримавши від свого брата військового писаря Коша Дмитра Романовського та за порадою майора Федцова певну кількість осетрової риби, знайшов у Бахчисарая помешкання Мировича з Нахимовським і подарував рибу особисто Мировичу. Для встановлення контактів з Мировичем Василем Романовським, за його свідченнями, була складена дефomaційна “легенда”, що нібито писар Романовський передав своєму брату Василю лист від родичів Мировича з Малоросії, але не може вручити його особисто, бо був у дорозі пограбований гайдамаками, які лист відібрали. Мирович у відповідь передав свій лист до писаря, завірений його особистою печаткою. Окрім того, Василь Романовський доповів, що під час обідів у Мировича останній розповідав, що вони з Нахимовським мешкають у Польщі у відписаному Мировичу польським гетьманом Потоцьким селі Грабич під Хотиним. Свою платню вони от-

²² *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775..*, т. 4, с. 98.

²³ *Ibid.*, с. 98–99.

римували на основі листа турецького султана до волоського господаря. Після смерті султана виплата коштів обом мазепинцям волоським господарем припинилася. Тому обидва старшини прибули до Бахчисарая з проханням про сприяння зі сторони кримського хана перед новим турецьким султаном щодо вирішення питання про поновлення їм платні через волоського господаря²⁴. Коли ж, за словами Романовського, він збирався від'їжджати на Січ, Мирович, прощаючись, висловив своє бажання щодо необхідності Військо Запорозьке від Російської держави відірвати і приєднати до Кримського ханату. Мирович просив передати його інформації кошовому отаману і товариству, оскільки, за його словами, Росія Кіш хоче знищити, забудовуючи з цією метою міста по той бік Дніпра і готуючи тим самим для Коша так званий “мішок”. Мирович також просив кошового зв'язатись з ним безпосередньо, оскільки часу гаяти, на його переконання, не слід, бо Росія на той час не з'ясувала для себе лише одне питання – в який саме спосіб цей “мішок” з Січчю зав'язати²⁵.

Отримавши всю цю інформацію і вивчивши справу, генерал-майор Костюрін заборонив Василю Романовському підтримувати будь-які подальші контакти з Мировичем, а кошовому отаману Григорію Федорову запропонував будь-які подальші листи від Мировича відсилати відразу і якнайшвидше до Київської губернської канцелярії, причому не читаючи і не розкриваючи цих листів. Якщо ж Мирович надішле замість листів від себе особистого посланця, останнього слід скеровувати безпосередньо до майора Федцова, який перебуватиме у Запорізькій Січі²⁶.

Антиросійська діяльність обох мазепинців на користь Франції у Криму була настільки дієвою та успішною, що викликала і стурбованість не лише в Київській губернській канцелярії. З приводу небезпеки дій цих козацьких старшин для інтересів Петербурга російські урядовці навіть звернулися до чинного тоді гетьмана Кирила Розумовського. Проте останній, переславши в січні 1756 р. звіт В. Романовського імператриці Єлизаветі Петрівні, спростував думку

²⁴ *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775..*, т. 4, с. 100–101.

²⁵ *Ibid.*, с. 101–102.

²⁶ *Ibid.*, с. 103.

про суттєву шкоду, яку послідовники І. Мазепи можуть заподіяти імперії своєю діяльністю²⁷.

Обидва мазепинці пережили свого очільника Г. Орлика приблизно на три–чотири роки, оскільки останню згаду про Ф. Нахимовського джерела датують лютим 1761 р., тоді як Ф. Мирович згадується востаннє в липні цього ж року. У кореспонденції 1762 р. імена обох мазепинців повністю зникають з політичного горизонту і ділової документації Французького королівства²⁸.

Підсумовуючи нашу розвідку щодо місії мазепинців Мировича і Нахимовського в Криму в 1750-х рр. можна стверджувати наступне. Сподвижники гетьманів Івана Мазепи та Пилипа Орлика, одні з останніх представників мазепинської еміграції – Федір Мирович і Федір Нахимовський після смерті Пилипа Орлика в 1742 р. переходять на службу до його сина Григора. У 1750-х рр. вони стають дієвими помічниками Г. Орлика у справі політико-правового визнання козацького чинника як однієї з домінант зовнішньополітичної діяльності Версальського кабінету перед французькою політичною елітою.

На початку 1750-х рр. Григор Орлик надсилає обох мазепинців до Криму, ставлячи перед останніми мету зав'язати із Криму стосунки із Запоріжжям, та скласти інформацію про стан торгівельних відносин між Запорізькою Січчю та Кримом. Перебуваючи в Криму в 1750-х рр. Мирович та Нахимовський виступають особливими емісарами Версальського кабінету, підтримуючи з ним контакти безпосередньо через Григора Орлика. Вони всіляко сприяють справі проведення політики королівства в Криму у зв'язку з активізацією там козацького чинника. Старі мазепинці не лише підтримують гетьманіча в реалізації справи налагодження військово-політичної співпраці Франції з Кримом та Портою, але й принагідно намагаються пояснити і ханові, і запорізьким козакам, що перебувають у Криму, сутність російської політики, скерованої на припинення самостійницької діяльності Коша. Усвідомлюючи, що

²⁷ *Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775..*, т. 2, с. 632–633; Н. Костомаров, “Руина”, “Мазепа”, “Мазепинцы”: исторические монографии и исследования, Москва (“Чарли”), 1995, с. 788.

²⁸ І. Дмитришин, *Op. cit.*, с. 204–206.

кримський хан веде подвійну політику – вивчає, з одного боку, перспективу налагодження відносин з Січчю, що перебуває під протекторатом Росії, і проводить активні перемовини з Францією, як союзником свого сеньйора – Оттоманської Порти, з іншого боку, і враховуючи фактор російської присутності в Криму, мазепинці не піддають широкому розголосу ані завдання своєї місії в Криму, ані факт свого перебування на французькій службі. Про свій зв'язок з Версалем вони жодним чином не обмовляються при контактах з січовими емісарами, надісланими кошовим отаманом до них з розвідувальною метою. Натомість вони складають частково вірогідну легенду про себе і попереджають кошового про небезпеку інкорпорації Січі Росією. В результаті російські розвідники, які діяли в співпраці з запорізькими емісарами в Криму, нічого до пуття про місію Мировича і Нахимовського в Криму та їхню службу інтересам Франції так і не довідалися, хоча і склали для налагодження контактів з мазепинцями свою власну “легенду” з уявним листом. Тим не менше, російська адміністрація заборонила кошовим розвідникам надалі підтримувати будь-які контакти з Мировичем, висловивши тим самим недовіру і їм самим.

Обидва мазепинці своєю діяльністю в Криму, листуванням з Григором Орликом та наданням інформацій для його меморандумів до провідних французьких дипломатів не лише сприяли забезпеченню реального постання справи інтеграції козацького чинника до міжнародної політики Версальського кабінету як її складового елемента, але й допомагали легітимізації та обґрунтуванню останніх в історії концепцій залучення Туреччини та Кримського ханату в боротьбу за визволення України від російської домінації.